

УДК. 638.121

АСАЛАРИ СУТИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Кахраманов Боймахмат Абдиазизович, ²Эрданова Гўзал Мирулуговна, ³Босимова
Мадина Исоқ кизи

¹E-mail: b.kaxramanov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659292>

Аннотация. Мақолада асалари сути, унинг олиниши, асалари сутининг биологик хусусиятлари. Касалликларни даволашда асалари сутининг қўлланилиши. Озиқ – овқат саноатидаги ўрни. Асалари сутидан фойдаланиш усуллари ҳақида малумотлар келтирилди.

Калим сўзлар: асалари сути, қўлланилиши, ранги, олиниши, таркиби, дори – дармонлар, парфюмерия, косметика, эритроцитлар, глюкоза, гемоглобин, глобулинлар.

Аннотация. В статье описаны взятие маточного молочка и ее биологические свойства и состав. Использование маточного молочка в лечение различных заболеваний и продовольственной сфере. Приведены материалы о способах использования маточного молочка.

Ключевые слова: маточное молоко, использование, цвет, взятие, состав, лекарство, парфюмерия, косметика, эритроциты, глюкоза, гемоглобин, глобулины.

Abstract. in the article provides the information on bee milk, its extraction, biological properties of bee milk, the use of bee milk in the treatment of diseases, its role in the food industry as well as the methods of using bee milk.

Keywords: Bee milk, application, color, extraction, medicine, medicines, perfumes, cosmetics, erythrocytes, glucose, hemoglobin, globulins.

1.КИРИШ

Асалари сути тиббиётда 70 дан ортиқ касалликларни даволашда ишлатиладиган ажойиб дори – дармон ҳисобланади. Айниқса ундан косметикада кўплаб кремлар, суртмалар, малҳамлар ва ҳар хил юз ниқоблари тайёрланиб инсон терисини ёшартиришга ва унинг тўқималари умрини узайтиришга, озиқ – овқат саноатида кўплаб шифобахш озиқ – овқатлар тайёрлашда ажойиб хам ашё сифатида фойдаланилмоқда.

1-расм: Асалари сути.

Асалари сути миядаги қон ҳаракатини яхшилаб, қондаги аскорбин кислотасини камайтиради, қон босимини нормал ҳолатга келтиради. Жинсий имкониятларни ривожлантириб, организмнинг репродуктив имкониятларини яхшилайдди. Соҳада асалари сутини ишлаб чиқиш учун асалари оилаларидан тарбияловчи оилаларни тузиш лозим ва 12-24 соатлик қуртларни кўчириб утказиб тарбияловчи оилаларига бериб, уч кундан кейин кўчириб утказилган қуртларни олиб ташлаб сутни жамғариб, консервация қилиш мумкин.

Асалари сути таркибида 18 % оксил модда, 10-17 % қанд, 5,5 % ёғ ва 1 %дан ортик минерал тузлар бўлиб, улар таркибида В₁, В₂, В₃, В₆, В₁₂, РР ва Н дармондорилари бор. "Асалари сути таркибида жинсий фаолиятни оширувчи "Е" витамини бўлади. Ҳамда у инсон ҳаётини ёшартирувчи хусусиятга эга.

Табиий асалари сути оқ рангда, куюқроқ модда сифатида бўлиб, у қуёш нури, кислород ва иссиқлик таъсирида кейин сарғимтир, қорамтир – жигарранг бўлиб қолади. Узоқ муддат сақлаш натижасида асалари сути ўзининг биологик фаоллигини яъни таъсир кучини йўқотиш аниқланган.

Шунинг учун ҳам ҳарорат 0-1°C ли бўлган музлатгичда (шунда ҳам узоқ муддат эмас) сақлаш лозим.

Худди шундай чорва моллари озиқаси таркибига оз миқдорда асалари сути қўшилганда товукларда тухум қўйиш қўпайган, тухумдан қолган қари товукларда яна қайтадан тухум қўйиш фаолияти бошланган, сигир, эчки, қуёнларнинг юнги зичланган, силлик ва ялтироқ бўлиб уларнинг вазнига вазн қўшилганлиги аниқланган.

Яхши шароитда бир йилда битта асалари оиласидан ўртача 300-500 гр асалари сути олиш мумкин.

Асалари сути – бу шундай шифобахш мўъжизавий маҳсулотким у инсон организмга ҳеч қандай салбий таъсир этмайди. Фақатгина унинг ёқимсиз нордон ва бироз аччиқроқ таъмидир, ёки унга нисбатан баъзи одамларни сезувчанлик хусусиятини ошишидир.

Асалари сути бошқа дори дармонлар билан биргаликда муваффақиятли қабул қилинади. Бунда бошқа дориларни қабул қилганда асалари сути худди биостимулятор ролини бажарган бўлади. Унинг маълум миқдордаги дозаси худди физиотерапия, витаминотерапия каби даволаш ишларида самарали ёрдам беради. Шунинг учун ҳам асалари сутидан даволаш ишларида ундан тўғри фойдаланиш беморни тез соғайишига ва дори таъсирини тезлаштиришга организмни ҳимоя хусусиятини оширишга ҳамда касаллик устидан ғалаба қозонишга олиб келади.

Олимларимиз асалари сутини қабул қилиш қон зардоби таркибидаги темир моддаси миқдорини, гемоглабинни оширишни, қон ҳосил бўлиш жараёнини кучайтиришини аниқлашган. Унинг таркибига эркин ҳолатдаги 21 хил аминокислоталар бор, оксил, ёғлар, углеводларга жуда бой. Инсон танасининг ҳимоя имкониятларини мустаҳкамлайди.

II. АСАЛАРИ СУТИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

-Асалари сути озиқ – овқатни ўзлаштиришни яхшилайд.

-фермент алмашинувини фаоллаштиради. Тўқималарни нафас олишини яхшилайд, чидамлилигини оширади.

-томирларни вегетатив системасини тартибга солади. Парасимпатик бўлишини қўзғатади ва адреналин ажратишни кучайтиради.

- асаб системасини яхшилайд. Миянинг глюкоза ва кислородни ўзлаштиришни кучайтиради.

- аллергик реакцияларининг олдини олади.

- артериал босимни нормаллаштиради. Ҳайвонларни қон томирига (веналарига) асалари сути берилса артерия босимини бир зумда туширади.

- қон таркибини жадаллаштиради. Илик функциясини яхшилайд.

- организмда синтезни кучайтиради, бу эса ўсишни ва вазни ривожланишини тезлаштиради. Оксил синтезини нормаллаштиради.

- жинсий қувватни оширади, бепуштлик ва импотенцияни даволайди.
- буйрак усти безлари фаоллигини кучайтиради.
- специфик иммунитетини кучайтиради.
- инсон организмда бўладиган чарчоқни ёзиб юборади.
- уйку, иштаҳа, хотира яхшиланади, меҳнатга қобилият ошади. Атеросклероз касалигида қулай даволаш усулларида бири ҳисобланади.
- инфекцияарга қаршилиги кучаяди.
- умумий ва ҳаётий активлиги кўтарилади.
- инсон кайфиятини яхшилади.
- эмизувчи аёлларнинг сутини кўпайтиради.
- юрак фаолиятини яхшилади.
- асалари сутининг токсик миқдори 500 – 1000 м/кг, бўлганда бунда ҳайвонларда ланжлик ва вазн йўқотиш кучаяди. Оз миқдорда – 10 мг/кг қон таркибини ва нерв системасини яхшилади ҳамда ижобий таъсир этади.
- организмда моддалар алмашинуви жараёнида чиқиндиларни йўқотишни яхшилади, бу эса қарилликни олдини олади. Тажрибаларда асалари сутини истеъмол қилган ҳайвонлар ёшарган.

Асалари сутидан юрак-қон томир тизими, ошқозон-ичак йўллари, жигар, туберкулёз, бруцеллёз, артрит касалликларини даволашда фойдаланилади.

Асалари сути таркибидаги ацетилхолин моддаси гипертаник касали бор кишиларга жуда зарур ҳисобланади. Шунинг учун ҳам асалари сути қон босимни ўзига хос тартибга солувчи восита бўлиб хизмат қилади.

Бундай ҳолатда уни 40 кун мобайнида 100 мг. дан тил остига ташланади, оч қоринга ичиш тавсия этилади. Сут тил ости сўлак безлари томонидан яхши сўрилиб, бутун тана бўйлаб, яхши тарқалади. Танага яхши таъсир этиб, тетикликни бахш этади ва рухий терапевтик таъсир этади.

Асалари сути жуда қимматли даволовчи – профилактик хусусиятга эга бўлганлиги учун, ундан кўплаб касалликларни даволашда ишлатилади. Шунингдек барча касалларни аниқ бор кўрсатма билан даволаш мумкин эмас, уларни ҳар бирига шахсий хусусиятларини ҳисобга олиб даволаш тартибини ишлаб чиқиш мумкин.

Асалари сутини қабул қилишининг бир неча хил усуллари мавжуд. Улардан базиларини сизларга ҳавола қиламиз.

1. янги асалари сути (10 – 100 мг) овқатдан бир соат олдин тил тагига ташлаб олинади. Бунда сут таркибидаги моддалар қонга тез сўрилади. Таъсирчанлиги ортади.

2. 250 мг асалари сути 140 мл асал шарбати билан аралаштирилади. Аралашма 5 миллиметрли идишчаларда сақланади. Оч қоринга овқатланишдан ярим соат олдин, оз миқдорда сув билан ичилади.

3. 0,5 гр. глюкоза, икки томчи қиздирилган асал ва 20 мг. асалари сутидан юмшоқ хапдорилар (таблетка) тайёрланади. Тайёр бўлган хапдорилар (тил остига) кунига 1 – 3 донадан қабул қилинади.

Асалари сути таркибини ўрганишда дунё миқёсида кўплаб олимлар, клиникалар тадқиқот ишларини олиб боришарди. Унинг янгидан янги шифобахш хусусиятлари аниқланмоқда.

III. ХУЛОСА

Асалари сути биологик стимулятор хусусиятига эга, гипотрофия ва гипотания касалликларини, аёллардаги лактация бузилишини даволашда, сиркасида озик-овқат саноатида турли тузламалар тайёрлашда қўлланилади. Асалари сути кўплаб тирик организмларни ўсишини тезлаштириб, вазнини оширади. Қант эритроцитлар, глюкоза, гемоглобин, глобулинлар миқдорини кўпайтириб, холестерин ва нейтрофиллар миқдорини камайтиради ва шу орқали атеросклероз касалликларини олдини олади.

REFERENCES

1. Кахраманов Б.А., Сафарова Ф.Э., Исамухамедов С.Ш., Донаев Х.А., Эргашев Х.Б. - Асаларичилик асослари. Тошкент, 2021.-Б 78-97.
2. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Kuldasheva F.H., Doniyrov S.T, Rakhimjanova N.Z. Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis mellifera carpatica*) honey bees// E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
3. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees// E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-7.
4. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Orifjonov.J.R., Raimdjanova N.Z. Continuous and terms of work performed in artifical mother bees// Prospects for the introduction of innovative technologies in the development of agriculture.2021.05.07.<https://journals.escience.uz/index.php/conferences/issue/view/31>.
5. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. "Effective methods of bee pest control" E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
6. Kakhramanov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. "Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy" Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.
7. Zokirjonova Ch.B., Kakhramanov B.A. "Oziqlantirish turlari, asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati" Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 02 | fab - 2023 ISSN: 2181-2608. www.sciencebox.uz
8. Kakhramanov B.A., Akmalkhanov T.Sh., Soatov U.R. "Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions" E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
9. Кахраманов Б.А., Орифжонов Ж.Р. "Озиқлантириш усулларини асалари оиласи махсулдорлигини оширишдаги аҳамияти" Ж. "Ўзбекистон аграр фани хабарномаси" Тошкент-2022 й.№6/2. (6) махсус сон. б.-78-80.Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com
10. Orifjonov J.R., Kakhramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung "The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee (*apis mellifera carpatica*) in Uzbekistan". The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.<https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
11. Minheyeok Kwon, Kakhramanov B.A., Chuleui Jung, Eui-Joon Kil. "Investigation of honey bee viruses in Uzbekistan using high throughput sequencing". The 39 th Congress and

international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.
<https://www.andong.ak.kr>, www.genolution.co.kr, RNAI:agroRNA@genolution 1.com,
Sales@genolution 1.com - P. 67-70.

12. Кахраманов Б.А. “Морфометрические особенности пчел Краинской и Карпатской пород в Узбекистане” Ж. Пчеловодство №6, 2023 год, 62-64 стр beejournal@gmail.com
13. Тўраев О.С., Кахраманов Б.А. “Асалариларнинг заракунандалари, касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари”. Дарслик LESSON PRESS.MCHJ. Тошкент 2023 йил, 368 бет.
14. Кахраманов Б.А., Исамухамедов С.Ш., Орифжонов Ж.Р., Рахимжонова Н.З. “Краина (*Apis mellifera carnica* Pollm) ва Карпат (*Apis mellifera carpatica*) асалари зотларидан сунъий усулда она асалари етиштириш кўрсаткичлари”. “Чорвачилик ва наслчилик иши”. Тошкент-2021 й.№6. б.-45-48. chorvador@list.ru.